

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛВОРДА КАК ЭЛЕМЕНТА КВЕСТ-ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО

Морозова И.Г.

Ст. преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

irena-irida@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19682469>

Аннотация. Статья исследует особенности совершенствования речи у студентов с узбекским языком обучения, изучающих русский язык; указывает причины возникающих в процессе трудностей. Автор рассматривает применение квест-игр как эффективного метода разнообразия форм обучения, способствующего развитию критического мышления, мотивации и коммуникативных навыков. Особое внимание уделяется применению филворда – особого вида кроссвордов, интегрированного в игровую структуру квеста.

Ключевые слова: русский язык как неродной (РКН), квест-игра, филворд, языковое раскрепощение, мотивация.

При изучении русского языка студентами групп с узбекским языком обучения периодически возникают определенные сложности с выполнением отдельных учебных заданий в устной форме. Причины тому могут быть разными:

- опасение студентов из-за возможных или допускаемых ошибок,
- стеснение из-за наличествующего акцента,
- волнение выступать перед студентами противоположного пола,
- нехватка времени со стороны педагога для опроса всех обучающихся в группе,
- рутина, монотонность при выполнении однотипных заданий и т.п.

В связи с этим преподавателям в поисках лучших форм аудиторной работы приходится расширять систему приемов и методов, позволяющих студентам более продуктивно усваивать указанный предмет и сохранять мотивацию и интерес в ходе занятий.

Одним из подобных видов работ, способных разнообразить форму обучения и облегчить процесс изучения русского языка, является квест-игра.

Квест-игра представляет собой своеобразный синтез игровой технологии, проблемной технологии и технологии развития критического мышления, так как квест проводится в игровой форме, в ходе которой

студентам приходится решать предложенную проблему, при этом активно развивая свое творческое начало.

Для закрепления изученной темы или повторения и анализа ранее пройденного материала можно провести небольшие квесты, которые не займут много времени и не потребуют выхода за пределы аудитории [4]. Одним из беспроблемных элементов данных квестов может служить особый вид кроссворда – филворд.

Филворд или венгерский кроссворд – это вид кроссворда, который отличается от классического тем, что в нем отсутствуют пустые (черные) клетки, отдельные вопросы-задания, нумерация слов, строгое разделение прямых вертикальных и горизонтальных направлений, пересечение слов. Филворд представляет собой поле, заполненное буквами, некоторые из которых складываются в заданные слова (имена существительные в форме именительного падежа единственного числа). Данные слова можно обозначить сразу списком или дать обучающимся возможность самим их выявить в рабочем поле филворда.

Как же можно использовать данный вид кроссворда в квесте? Филворд становится частью игрового пространства.

Так, например, слова, загаданные в филворде, могут служить ключом для прохождения к дальнейшему этапу квест-игры. Предлагаем следующий филворд:

Е	В	Г	Е	Н	И	Й	Ы	Ъ	О
Ъ	Ь	Х	Б	О	Л	Д	Ю	Н	С
Л	Е	Р	Ж	Ш	Ч	И	Э	А	Н
Ы	Н	М	Ы	У	Ы	Н	Ъ	Т	О
Д	Я	О	Э	Р	У	О	Ч	А	В
У	Н	Н	Г	И	Й	Ю	Ь	Л	А
Э	Я	Т	Р	Ф	М	А	У	Ь	Т
Л	Щ	О	Ц	О	П	Ф	Ф	Я	Е
Ь	Ц	В	Й	В	З	И	М	А	Л
Г	А	Н	Н	И	Б	А	Л	Х	Ь

После нахождения всех слов, количество которых студентам лучше озвучить сразу для понимания объема выполняемой работы, обучающиеся должны понять, что объединяет данные слова имя великого русского писателя – А.С. Пушкина. И за портретом поэта, находящимся в кабинете, студенты находят конверт со следующим заданием.

Слова для проверки: 1) БОЛДИНО. 2) ГАННИБАЛ. 3) ДУЭЛЬ. 4) ЕВГЕНИЙ. 5) ЗИМА. 6) ЛЕРМОНТОВ. 7) НАТАЛЬЯ. 8) няня. 9) ОСНОВАТЕЛЬ. 10) РИФМА.

Или же слова филворда могут послужить материалом для составления слова-подсказки из букв, находящихся в выделенных клеточках. Заданием могут служить пословицы русского языка, посвященные теме учебы, что позволит также проработать и воспитательную цель занятия.

Ч	У	Ч	И	С	К	Н	И	Г	А
Е	М	Р	Т	Е	Д	Ь	Ю	Я	Ё
Л	О	В	Е	К	К	С	В	Е	Т
Р	Ы	У	Й	Ц	Р	А	З	У	М
З	О	Ч	Б	Б	Щ	Е	Т	Р	Т
Н	Е	Ё	У	В	М	И	Ч	З	Р
А	Ъ	Н	Ы	Й	Й	Й	С	И	У
Н	П	О	В	Т	О	Р	Ь	Э	Д
И	А	И	А	Ю	К	Е	Н	Ь	Е
Е	П	Р	Щ	А	З	Б	У	К	А

1) ____ – к мудрости ступенька. 2) ____ лучше богатства. 3) Испокон века ____ растит человека. 4) Кто собою не управит, тот и другого на ____ не наставит. 5) Мир освещается солнцем, а ____ – знанием. 6) ____ – мать ученья. 7) Ученье – ____, а неученье – тьма. 8) Учеба и ____ – рядом идут. 9) ____ водит, неучёный следом ходит. 10) ____ – второй родитель.

После того, как студенты найдут все слова и из букв Р, Я, М, В, Е составят слово ВРЕМЯ, они в аудитории должны определить предмет, соответствующий этому понятию, – часы – рядом с которым их будет ждать задание следующего этапа игры.

Слова для проверки: 1) АЗБУКА. 2) ЗНАНИЕ. 3) КНИГА. 4) РАЗУМ. 5) ЧЕЛОВЕК. 6) ПОВТОРЕНЬЕ. 7) СВЕТ. 8) ТРУД. 9) УЧЁНЫЙ. 10) УЧИТЕЛЬ.

Таким образом, несмотря на то, что филворд изначально представляется не очень продуктивным примером лингвистической игры, возможность его применения на занятиях по русскому языку весьма широка и результат заслуживает особого внимания.

Использование филворда как элемента квеста ведет к улучшению памяти обучающихся, росту мотивации при выполнении различных заданий, улучшению навыков общения на русском языке. Кроме того, способствует языковому раскрепощению студентов и позволяет в ограниченном пространстве проводить подвижные квест-игры.

REFERENCES:

1. Коровникова О.Г., Шинкаренко Т.Н. Квест-игра – современная игровая технология в ДОУ. // Практическое пособие – Макеевка: МЦ, 2021. 58 с.
2. Махмудова Ш.М. Информационные технологии как эффективный метод изучения иностранного языка в вузах // Молодой ученый. 2020. №. 12. С. 280-282.
3. Морозова И.Г. Лингвистическая игра на занятиях по функциональной стилистике русского языка // Вестник науки. 2025. №12 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskaya-igra-na-zanyatiyah-po-funktsionalnoy-stilistike-russkogo-yazyka>
4. Морозова И. Г. Формирование лексической компетенции на занятиях РКН с помощью квест-технологии // Вестник науки. 2026. №3 (96). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-leksicheskoy-kompetentsii-na-zanyatiyah-rkn-s-pomoschyu-kvest-tehnologii>
5. Узбеков Т.С. «Русский язык» и лингвистическая игра в тюркоязычной аудитории // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции XVII Виноградовские чтения. Екатеринбург, 2021.
6. Худайкулова Ф.Х. Особенности преподавания русского языка как иностранного в национальной аудитории. // Материалы конференции «Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования». 2021. С. 129-132.
7. Khudaykulova F., Morozova I. Actuality of Innovation Technologies in Modern Educational System // International Journal of Artificial Intelligence. 2025. T. 1. №. 3. С. 1827-1834.